

FÓSSEIS COMO EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR A APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS CIENTÍFICOS COMPLEXOS

José Leonardo Barroso de Sousa¹ Maria Elane de Carvalho Guerra²

Resumo: O Estágio Supervisionado no Ensino Médio II, foi realizado em uma escola de tempo integral no município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. O estágio ocorreu nas turmas do 1º, 2º e 3º ano. A participação dos alunos variava entre as turmas, que tinham em média 30 estudantes. O projeto didático foi aplicado nas turmas do 3º ano. Buscando superar as abordagens didáticas convencionais e facilitar a compreensão de conteúdos científicos complexos, o objetivo foi utilizar fósseis como recursos didáticos para aprimorar o ensino de Evolução Biológica. As principais atividades incluíram aulas expositivas com o uso de slides e imagens, detalhando a importância da Paleontologia e usando o Archaeopteryx como exemplo de transição morfológica entre dinossauros e aves. O principal recurso foi o uso de fósseis reais, emprestados do acervo didático do Laboratório de Paleontologia (LP/UECE). Os alunos puderam observar organismos extintos, como o tronco de uma conífera fóssil, ligando-os aos seus descendentes atuais. Os resultados obtidos mostraram que a combinação de recursos visuais com fósseis reais foi muito mais eficaz do que uma aula expositiva. O contato direto com os fósseis despertou maior curiosidade e interesse nos alunos, tornando a parte teórica mais interessante e facilitando o aprendizado sobre a linhagem evolutiva e as mudanças da vida na Terra ao longo do tempo geológico.

Palavras-chave: Recursos didáticos. Paleontologia. Ensino médio.

1. INTRODUÇÃO

Ao abordar o ensino de Biologia no Ensino Médio, é comum o uso de práticas didáticas convencionais, que se resumem a aulas expositivas, poucas atividades laboratoriais (quando se tem um laboratório disponível para uso) e avaliações realizadas por meio de provas escritas (Castoldi; Polinarski, 2009). Isso pode ocorrer pela limitação de recursos e pela falta de tempo disponível para a elaboração de aulas mais elaboradas. Embora essa abordagem possa oferecer uma economia de tempo e esforço ao professor, na maioria das vezes, ela se mostra insuficiente para promover uma aprendizagem significativa (Santos; Belmino, 2013).

¹Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, leo.barroso@aluno.uece.br.

²Doutora e professora adjunta, Universidade Estadual do Ceará, elane.guerra@uece.br.

Com o objetivo de proporcionar aulas mais dinâmicas e atrativas, o professor pode utilizar uma diversidade de recursos didáticos. Esses materiais não apenas enriquecem o processo de ensino, mas também são fundamentais para desenvolver a aprendizagem e fazer com que os estudantes fiquem mais motivados (Nicola; Paniz, 2016). Além disso, esses recursos facilitam o ensino de conteúdos científicos complexos, que são temas abstratos para os alunos.

O ensino da Evolução Biológica, por exemplo, não é fácil, pois é visto como um tema polêmico. Isso acontece principalmente porque a evolução é a base que explica os fenômenos da vida. Mesmo assim, esse tema é muito importante porque ele conecta todos os outros conteúdos de Biologia, fazendo dele uma parte obrigatória do que se deve aprender no Ensino Médio (Oleques *et al.*, 2011).

A Competência Específica 2, de Ciências da Natureza, da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, estabelece que o estudante deve compreender e aplicar conhecimentos sobre a dinâmica da vida e da Terra para, a partir disso, desenvolver a capacidade de argumentação a respeito da evolução e funcionamento dos seres vivos. Além disso, a habilidade EM13CNT201 estabelece: “Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo.” (Brasil, 2018). Uma área que colabora para isso é a Paleontologia, conforme Santos (2023):

A paleontologia contribui para a compreensão da Teoria Sintética da Evolução (ou Neodarwinismo) – teoria que incorpora conceitos de seleção natural à ideia de variação genética ocorre por mutação. Com isso, auxilia na consolidação dos aspectos didáticos relacionados à adaptação e seleção natural, destacando os mecanismos evolutivos, a dimensão temporal, geológica do processo evolutivo. (SANTOS, 2023, P. 22).

Portanto, o estudo de conteúdos paleontológicos é essencial para o ensino da evolução, tendo em vista que os registros fósseis são uma das principais evidências da transformação das espécies. A mesma é uma área do conhecimento indispensável, pois possibilita entender a história natural da Terra ao longo de diferentes períodos, sendo esse conhecimento fundamental para a compreensão da existência humana (Souza, 2024).

Como citado anteriormente, os recursos didáticos são essenciais para o processo de aprendizagem. Com isso, este trabalho tem como objetivo utilizar fósseis como recursos didáticos para melhorar o ensino de Evolução Biológica no 3º ano do Ensino Médio, durante o estágio supervisionado, visando despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, além de facilitar a compreensão tanto dos processos evolutivos quanto da importância crucial dos registros fósseis como evidências da transformação das espécies ao longo do tempo geológico.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Escola

A escola escolhida para a realização do estágio está situada no município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A escolha se deu pelo fato de ter cursado

quase todo o ensino médio nela, além de ser a mesma escola que fiz o Estágio Supervisionado no Ensino Médio I.

Em relação às mudanças estruturais da escola, comparando com o primeiro estágio, a biblioteca e o laboratório de ciências continuam indisponíveis, tendo sido permanentemente transformados em salas de aula para atender à demanda do tempo integral. A construção das quatro salas que se encontram dentro da quadra foram concluídas, pois no estágio anterior, apenas uma estava finalizada, e atualmente todas estão sendo utilizadas.

A instituição deixou de trabalhar com rodízios, pois a quantidade de salas agora é suficiente para todas as turmas. Com isso, a escola possui 12 salas de aula; banheiros; laboratório de informática; jardim; refeitório; sala dos professores; secretaria; diretoria e “meia” quadra, pois a outra metade possui salas de aula. Além de contar com 3 ônibus que fazem as rotas, já que a escola fica um pouco distante de alguns bairros.

O estágio contemplou as turmas do 1º, 2º e 3º ano. A escola tinha apenas uma professora de Biologia, formada em Ciências Biológicas pela UECE/UAB, que dava aulas de Biologia e também era responsável pela disciplina de Ciências da Natureza para o ENEM. Cada turma tinha em média 30 alunos. Contudo, a presença dos alunos variava muito; enquanto em algumas turmas iam em média 30 alunos, outra ia apenas 10. De modo geral, algumas turmas eram muito mais participativas nas aulas do que outras.

2.2 Projeto Didático

O projeto didático foi aplicado apenas nas turmas do 3º ano. Inicialmente, assim como qualquer outra aula, ocorreu o planejamento, onde foi definido o que seria abordado e como esse conteúdo seria discutido. Ficando decidido a utilização de slides, focando na utilização de imagens, como pode ser observado na figura 1, pois de acordo com Sbrogio & Valente (2021) “[...] a imagem e o áudio predominam entre os recursos que agregam valor informacional aos conteúdos e ampliam as possibilidades de interpretação e compreensão dos conteúdos a serem aprendidos pelos alunos [...]”

Figura 1 – Slide com imagens.

Importância da Paleontologia

- **Reconstrução da história da vida:**
 - > revela como os organismos evoluíram ao longo do tempo.

• Archaeopteryx;
• 150 milhões de anos;
• Cauda longa e dentes;
• Ossos ocos e penas.

The slide features three images: a fossil of Archaeopteryx, a reconstruction of Archaeopteryx, and a modern chicken, illustrating the evolutionary path from a prehistoric creature to a modern bird.

Fonte: Canva - Elaborado pelo autor (2025).

Para tornar a aprendizagem mais facilitada, foi utilizada a exemplificação de um dinossauro amplamente conhecido que viveu há cerca de 150 milhões de anos, o *Archaeopteryx*. É um exemplo clássico e instrutivo da importância do estudo dos fósseis que nos possibilita desvendar como os organismos evoluíram ao longo do tempo, que segundo Silva (2012):

[...] Com base no presente conhecimento do registo paleontológico, a genealogia das aves actuais pode ser seguida até ao Cretácico Superior, até um antepassado comum que existiu há cerca de 75 milhões de anos atrás (75 Ma). Contudo, os mais antigos fósseis de aves conhecidos, os da famosa *Archaeopteryx lithographica*, são bastante anteriores. Os mais bem preservados foram descobertos em depósitos do Jurássico Superior (Kimmeridgiano superior a Titoniano inferior, 152-148 Ma) de Solnhofen, Baviera, no Sul da Alemanha. Ou seja, as aves actuais não descendem de *Archaeopteryx lithographica*. A espécie *A. lithographica* representa uma das tais linhagens divergentes, entretanto extintas, a que se aludiu acima. De salientar que são conhecidos dentes fossilizados atribuídos a *Archaeopteryx* do Kimmeridgiano inferior da mina de carvão da Guimarota, em Leiria. Estes fósseis são ligeiramente mais velhos (cerca de 154-155 Ma) que os seus famosos congéneres alemães, constituindo assim o mais antigo registo conhecido destas aves [...]. (Silva, 2012, p. 9)

As aves atuais não descendem diretamente do *Archaeopteryx*. O mesmo representa um "ramo lateral" da árvore filogenética, que se separou da linha evolutiva principal que deu origem às aves modernas e que, eventualmente, se extinguiu. Ele apresenta características morfológicas tanto de dinossauros, quanto de aves, como afirma Rodrigues (2011) "O *Archaeopteryx* apresentava verdadeiras asas e penas, o que o classificava como ave, mas, simultaneamente, podia-se observar que as suas asas apresentavam garras e o seu bico tinha uma série de dentes."

A descoberta e análise de fósseis como o *Archaeopteryx* fornecem uma prova física da ligação evolutiva das transformações sucessivas que ligam diferentes grupos de seres vivos, nesse caso específico, é possível reconstruir a linhagem evolutiva que levou dos dinossauros às aves atuais.

Apesar da existência dos fósseis e de pesquisas realizadas na área, muitos alunos ainda duvidam da existência desse material, motivo que pode ser causado pelo simples fato de nunca terem visto um fóssil de perto. Tendo isso em vista, foi pensado na utilização de fósseis como recurso didático para serem utilizados durante as aulas ministradas. Todo o material utilizado foi emprestado pelo Laboratório de Paleontologia - LP/UECE da Universidade Estadual do Ceará - UECE, campus Itaperi. Esse material faz parte do acervo didático do laboratório, sendo destinado apenas para o ensino e para a divulgação científica.

Com o material usado nas aulas, os alunos puderam ver organismos que viveram há cerca de 140 milhões de anos e que hoje estão extintos, mas que têm descendentes que existem atualmente. Um bom exemplo disso é o fóssil do tronco de uma conífera. Embora a espécie exata dessa árvore fóssil tenha desaparecido, sabemos que há muitas

espécies de coníferas atualmente, e elas são, portanto, descendentes das espécies extintas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do projeto didático nas turmas do 3º ano, que combinou a utilização de recursos visuais com os fósseis como recurso didático, permitiu não apenas revelar a existência desses materiais, mas também oferecer provas da evolução biológica. Ao observarem o fóssil de tronco de conífera e ao estudar sobre o *Archaeopteryx*, que exhibe a transição morfológica entre dinossauros e aves, os estudantes puderam entender de forma facilitada a linhagem evolutiva, compreendendo que a vida atual descende de organismos extintos há milhões de anos.

Foi perceptível que com o uso desses recursos visuais e reais foi muito melhor do que uma aula apenas expositiva. Ver os fósseis na sala de aula fez com que os alunos ficassem mais curiosos sobre o assunto, fazendo com que a parte teórica se tornasse muito mais interessante. Como resultado, eles ficaram mais atentos e participativos, o que facilitou o aprendizado sobre as mudanças da vida na Terra ao longo do tempo.

Além disso, a parceria com o Laboratório de Paleontologia da UECE - LP/UECE foi fundamental, garantindo que o acervo didático se tornasse um meio para a interpretação e compreensão do conteúdo científico, uma vez que recursos didáticos são essenciais para enriquecer o conhecimento sobre os conteúdos e por aumentar as possibilidades de aprendizado e interpretação dos temas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio**. Brasília, DF: MEC, 2017.
- CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. A utilização de recursos didático-pedagógicos na motivação da aprendizagem. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1., 2009. **Anais...** [S. l.: s. n.], 2009. v. 684.
- NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no Ensino de Ciências e Biologia. **InFor**, v. 2, n. 1, p. 355-381, 2016.
- OLEQUES, L. C. et al. Evolução biológica como eixo integrador no ensino de biologia: concepções e práticas de professores do ensino médio. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 8., 2011, Campinas, SP. **Atas...** Campinas, SP: [s. n.], 2011. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiiienpec/resumos/R1066-1.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2025.
- RODRIGUES, L. A. Dinossauros: Novas Técnicas, Velhos Mitos. In: ESCOLA ABERTA DO PATRIMÔNIO. **Comunicações Janeiro de 2009 a Novembro de 2010**. Amadora: Câmara Municipal da Amadora, 2011. p. 101-114. ISBN 978-972-8284-70-1.
- SANTOS, J. A. A. et al. **A importância dos fósseis para o ensino de evolução: uma proposta de sequência didática promovendo o conhecimento da paleofauna brasileira**. [S. l.: s. n.], 2023.
- SANTOS, O. K. C.; BELMINO, J. F. B. Recursos didáticos: uma melhoria na qualidade da aprendizagem. In: FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA, 5., 2013. **Anais...** v. 5, p. 1-12, 2013.
- SBROGIO, R. de O.; VALENTE, V. C. P. N. Preferências e disponibilidades de recursos educacionais: a produção de slides por professores. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, v. 7, n. 2, p. 16226–16246, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n2-308.
- SILVA, C. M. da. A gripe dos Dinossaúrios. **Al-Madan**, Almada, 2.^a Série, n. 17, p. 8-11, 2012.
- SOUZA, L. J. de et al. "Caixa da Fossilização": proposta de recurso didático para se trabalhar os processos de fossilização. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 11., 2024, [Local do evento]. **Anais [online]...** Campina Grande: CONEDU, 2024.